

УДК 351.746.1(560.6)

**ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

ЧЕРНАЯ Л.В., КУЛЕШОВА Л.В., МАЛИК М.А.

**Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики**

В статье изучены угрозы внешней региональной безопасности в Причерноморском регионе, обозначена роль и влияние на геополитические процессы стран ЕС и США в данном регионе России с учетом исторических аспектов. Авторы приходят к выводу, что Причерноморский регион – это сфера конвергенции стратегических, экономических и политических интересов не только глобальных акторов геополитических процессов, но и прибрежных государств, поскольку стабильность в данном регионе определяет международную безопасность весьма широких зон, прежде всего, евразийской, европейской и ближневосточной.

The article explores threats to external regional security in the Black Sea region, identifies the role and influence of the EU and the USA on geopolitical processes in this region of Russia, considering historical aspects. The authors come to the conclusion that the Black Sea region is a sphere of convergence of strategic, economic and political interests not only of global actors but also of coastal states, since stability in this region determines the international security of very wide areas, primarily the Eurasian, European and Middle Eastern regions.

Ключевые слова: Причерноморский регион, геополитика, геополитические акторы Причерноморского региона, международные отношения, Черноморский бассейн, военноморское присутствие, политическое противоборство, мировые лидеры, глобальная безопасность, региональная безопасность, национальная экономическая безопасность.

Key words: the Black Sea region, geopolitics, geopolitical actors of the Black Sea region, international relations, the Black Sea basin, naval presence, political confrontation, world leaders, global security, regional security, national economic security.

XXI век ознаменовался, с одной стороны, значительными событиями, открытиями, достижениями в различных областях жизни мирового сообщества, а с другой наблюдается рост уязвимости национальных экономических систем. Поэтому становится приоритетным направлением при разработке и реализации стратегии социально-экономического развития современного государства поиск эффективных мер и способов повышения уровня национальной экономической безопасности. В этом контексте решение проблемы обеспечения национальной экономической безопасности подразумевает обеспеченность товарами (услугами) данного государства и его защищенность от негативного действия факторов, представляющих угрозу для него.

В свою очередь, экономическая безопасность немыслима без сырьевой и энергетической, которые характеризуют экономическую устойчивость и политическую независимость существующей системы. Так, в странах, не имеющих собственных значимых запасов энергии и сырья, наблюдается тенденция к снижению самообеспеченности нефтью и газом, что неуклонно приводит к наращиванию их импорта и вызывает недовольство со стороны правительств данных государств. Соответственно, оптимизируя экспорт нефти и газа, либо диверсифицируя собственное энергопотребление, страны активно осуществля-

ют поиск своего места в мировых транспортно-энергетических потоках. Именно такие изменения на рубеже XX и XXI веков превратили Черноморский бассейн в мощный транспортно-энергетический узел Евразии, способствуя трансформации в так называемый углеводородный коридор, образуя своеобразный «шелковый путь» по добыче и транспортировке энергоресурсов, которые необходимы для обеспечения постоянно растущего уровня их потребления в странах «золотого миллиарда». При этом, несмотря на то, что, как географический объект, регион Причерноморья довольно разнообразен экономически, культурно и в отношении окружающей среды, страны в большинстве своем используют общие ресурсы, обуславливая значительную взаимозависимость друг от друга. Однако, принятие каких-либо действий в одной из них может быстро сказаться на развитии территорий других стран и всего региона в целом [3]. С учетом данных обстоятельств, Черноморская зона может рассматриваться как модельный регион для развития расширенной кооперации с широкой возможностью апробации новых идей и подходов, которые со временем станут образцовыми в мировой практике международных отношений. Говоря об экономической угрозе региону, следует обратить внимание на целый ряд факторов, серьезно сдерживающих их усилия (рис. 1).

Следовательно, в данном регионе наблюдается постоянная борьба между барьерами и стимулами регионального взаимодействия. При этом такое положение дел диктует дальнейшее налаживание баланса интересов в партнерских взаимоотношениях глобальных геополитических акторов.

Проблемы Причерноморского региона были предметом изучения, начиная с советского периода. В 90-е гг. XX века Н.А. Ковальский впервые обратил внимание на комплекс сложных проблем политического, социально-экономического развития и других вопросов, возникающих в Черноморском регионе, акцентировал особое внимание на необходимости расширения круга изучаемых проблем региона [11, с. 24]. Учитывая актуальность данной проблематики, ей посвящены научные исследования многих отечественных и зарубежных ученых, практиков, экспертов и специалистов, среди которых следует отметить труды Э. Агаева, А. Арбатова, Р. Арона, Х. Булла, А. Дмитриева, С. Маркедонова, Дж. Марча, Л. Миллера, Г. Моргентау, Дж. Олсена, С. Павленко, И. Панарина, В. Пугачева, С. Рогова, К. Сорокина, С. Степашина, К. Уолтца, А. Щербакова и др.

Усиление военно-политического присутствия НАТО и США и энергетическая политика, связанная с перестройкой генеральных направлений транспортных коммуникаций из-за особого внимания западных нефтяных компаний к перспективам освоения богатых углеводородами месторождений Каспия и выбора путей транспортировки нефти и газа, коренным образом изменили геополитическую архитектуру региона, усугубляя тем самым неравномерность процессов регионализации. В свою очередь, Российская Федерация, оставаясь одной из мощнейших ядерных и энергетических держав мира, затратив огромные материальные и финансовые ресурсы (на протяжении более 200 лет), создав мощную инфраструктуру для коммуникационного южного окна в Европу и другие части планеты, несколько ослабила свои позиции в данном регионе, что при отсутствии последовательной и твердой черноморской политики может привести к утрате геополитических позиций [9].

В течение относительно небольшого промежутка времени Причерноморский регион, расположенный в геополитическом центре Евразии на пересечении двух мировых коммуникаций «из варяг в греки» и «Запад–Восток», включая Дунайско-Черноморский путь, с проходящими здесь геополитическими и социокультурными рубежами евразийских цивилизаций, вызывает огромный интерес у мировых политиков. Это подтверждается многочисленными международными форумами, по количеству которых данный регион уступает только Ближнему Востоку. Ситуация усугубляется еще и усиливающейся опасностью социальной и политической нестабильности, межэтнических столкновений, а также возрастающими противоречиями между входящими в геополитический сегмент Причерноморья постсоветскими государствами, которые перерастают региональные рамки, становясь частью глобальной политики. Таким образом, в условиях современных вызовов четко проявились тенденции регионального измерения политики. Так, появившийся на политической карте Европы в начале 90-х гг. XX века регион Причерноморья, стал одним из цен-

тров европейской и мировой политики. В прошлом относительно спокойный и периферийный, он стал перекрестком политического противоборства мировых лидеров с существенно возросшим количеством объединенных его рамками стран – с четырех (СССР, Турция, Румыния, Болгария) до 12 с суммарной численностью населения свыше 350 млн. человек. Именно в этот период 25 июня 1992 года с целью развития кооперации в Черноморском регионе (соответствующая декларация подписана в Стамбуле) была создана Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Дальнейшими шагами ее развития стали Устав Организации (подписан 5 июня 1998 года) и ратификация договора странами-участницами (вступил в силу 1 мая 1999 года), после чего начинается новый этап существования ОЧЭС как полноформатной региональной международной организации, наделенной правовым статусом с четко определенными функциями. Кроме того, интерес к данному региону подогревается со стороны 13 стран (включая ФРГ, Францию, Италию, США), имеющих в данной организации статус наблюдателя, и 8 стран (в том числе Южная Корея, Япония), являющихся ее партнерами по диалогу. В число наблюдателей также входят Еврокомиссия, Евразийская Экономическая Комиссия, Организация Объединенных Наций, Конференция по Европейской энергетической хартии (рис. 2) [13].

Это, в свою очередь, позволяет использовать контакты по вопросам, касающимся взаимных интересов, а также обсуждать актуальные проблемы региональной и европейской политики. Несмотря на это, достигнуть -согласия по некоторым вопросам не удается. Так, странами-участницами разработано 17 документов о сотрудничестве, 14 из которых подписали все страны-члены, однако, ратифицированы лишь три документа (рис. 3).

Сотрудничество в этом направлении продолжается совместно с действующими органами Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (Парламентская Ассамблея ЧЭС (ПАЧЭС), Деловой Совет ЧЭС, Черноморский Банк торговли и развития, Международный Центр Черноморских исследований) (рис. 4).

Осложнившаяся распадом СССР ситуация в регионе обусловила, во-первых, ослабление экономического и информационно-политического влияния России на страны Причерноморья, во-вторых, снижение уровня российского военного и военно-морского присутствия, в-третьих, стремление государств региона развивать отношения с Западным миром и желанием войти в европейские структуры и институты с целью получения экономической поддержки [7]. Кроме того, выстраивание нового геополитического пространства Черноморского региона усиливается изменением конфигурации международных отношений в Причерноморье и в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года. Также данная проблема определяется обострением конфликтных ситуаций в регионе по вопросу использования Черноморского бассейна военно-морскими силами НАТО, что противоречит установившемуся в мире порядку и нарушает паритет в международных отношениях.

Вследствие этого, многополярная структура современных международных отношений, сложившаяся на Черном море, предполагает формирование надлежащего уровня мировой внешнеполитической практики, предусматривающей временное выстраивание задач и проблем обеспечения режима национальной безопасности и стабилизации в данном регионе. Соответственно, в свете тенденций геополитических процессов сложилась новая структура международных отношений и их субъектов. Кроме того, произошел скачок в выборе векторов политических и системных ориентиров. При этом проблема обеспечения не только глобальной, но и региональной безопасности находится в состоянии трансформации вследствие колеблющегося соотношения сил между ведущими государствами. Вместе с тем, такие процессы порождают этнические и политические конфликты, а также движение за национальное самоопределение народов.

Современная геополитика всеобъемлюще рассматривает Причерноморский регион, включая Черное и Азовское моря, причерноморские государства, Балканы, придунайские страны, Закавказье, Северный Кавказ, Каспий, то есть здесь срашиваются в одну геополитическую связку интересы Российской Федерации, Турции, Центральной и Восточной Европы, европейских, центрально-азиатских и закавказских стран СНГ и в некоторой мере Средиземноморья (рис. 5) [14].

В историческом аспекте данный регион всегда был и остается местом как пересечения большинства геополитических интересов Запада и Востока, Севера и Юга, так и экономической, религиозной и этнической конфронтации.

В сложившейся ситуации большинство политологов склоняется к мнению, что в ближайшем будущем основными действующими международными акторами в регионе, наравне с Российской Федерацией, станут НАТО, ЕС, США, которые имеют собственные и общие интересы, например, продвижение либерально-демократических ценностей. Кроме того, Черноморский регион рассматривается ими как трамплин для продвижения на Ближний Восток и как альтернативный источник энергоресурсов в буферной зоне, ослабляющей угрозу с Юга, а Европейский Союз обращает внимание на экономические аспекты и на время выносит за скобки геополитические и геостратегические интересы (в рамках партнерства НАТО). Следовательно, можно говорить о том, что в новом тысячелетии Причерноморский регион становится не столько точкой раздвоения цивилизаций, сколько типов современных режимов. С одной стороны, регион интересен универсальным постсоветским государствам, включая изжившие себя североафриканские и ближневосточные режимы «народной демократии» (получили развитие во второй половине XX века при активном участии СССР). С другой стороны, огромный интерес проявляется со стороны «открытого общества» во главе с США, которые контролируют мировые энергетические ресурсы и управляют глобальной экономикой (ЕС, Китай, Индия) и сдерживают ядерные устремления Ирана [10].

Как показывает исторический опыт, несовпадающие и, порой, противоречащие друг другу внешнеполитические позиции участников данного процесса не создают непреодолимых препятствий для совместного обсуждения и частичного решения практических проблем в рамках Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, поскольку имеется возможность взаимодействия входящих в нее государств, не имеющих дипломатических отношений, например, Россия – Грузия, Армения – Азербайджан, Армения – Турция.

Как отмечалось выше, сложная социально-политико-экономическая ситуация, сложившаяся на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. XX века, была активно использована большинством соперников Российской Федерации – от военно-политического руководства НАТО до идеологии пантюркизма¹, приобретшей радикальный характер. Так, проект создания Великого Турана включал население тюркоязычных государств и предполагал объединение народов Северного Кавказа, среди которых – не только тюрки (балкарцы, карачаевцы, кумыки, ногайцы, чеченцы, ингуши, аварцы, лезгины), а также Татарстана, Башкирии, Якутии и Центральной Азии (туркмены, узбеки, казахи, киргизы, уйгуры и др.) [1].

Однако на практике этнический сепаратизм этих регионов и субрегионов порождает определенные проблемы и препоны на пути развития пантюркизма и панисламизма. Помимо этого, внутренние проблемы Турции, среди которых – гражданская война с курдами и ее участие в боях против курдов на севере Ирака, сводят к минимуму возможности реализации этого проекта. Турция при поддержке США стремится направить основные торговые, нефтяные, газовые и другие потоки с Востока на Запад через проливы, которые она контролирует. Указанная ситуация вынуждает Россию иметь несколько конкурирующих проектов транспортировки нефти и газа через Причерноморье. Данная проблема, несущая геополитическую нестабильность в зону нефтегазового транзита, рассматривается авторами Атласа социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России [2].

В свою очередь, политика Запада определяется стремлением обойти Россию в вопросах поставок энергоресурсов и ориентируется на поддержку прокладки нефтепровода в г. Джейхан (провинция Адана, Турция) в обход маршрута Баку – Новороссийск, предложенный Россией.

¹ Пантюркизм – культурно-политическое направление, распространившееся в странах с тюркским населением, базисом которого являются концепции о необходимости политического сплочения тюрков на основе этнической, культурной и языковой общности.

Поскольку в настоящее время мировые геополитические процессы активизируются расширением блока НАТО и проходят в рамках программы «Партнерство ради мира» (1994 год, входят 23 европейских государства и бывшие постсоветские республики из Центральной Азии, не являющиеся членами альянса) и проведением совместных со странами-членами и партнерами НАТО миротворческих учений, как на территории стран, так и за их пределами, это приводит к напряжению в Причерноморском регионе. Кроме того, в Черноморском регионе наибольший интерес к этой программе проявили Украина и Грузия, стремящиеся к членству в НАТО, получившие поддержку США и официально объявившие своим приоритетом интеграцию с ЕС по политическому, экономическому и другим направлениям совместного взаимодействия.

Некоторые исследователи акцентируют внимание на том, что США заинтересованы в создании конфликта между новой и старой Европой, ослаблении их позиций и усилении влияния США в Европейском Союзе, что может привести к потере политического влияния России в Причерноморье, осложнению и ослаблению геополитических позиций одновременно двух конкурентов – Европы и Российской Федерации. Поэтому в нынешних условиях некоторые аналитики склоняются к мнению, что Черноморский регион становится главным приоритетом геополитических устремлений Вашингтона, который видит себя гарантом стабильности по обеспечению свободного потока нефти из региона на западные рынки [5]. Свою роль в создании нынешней ситуации сыграл и факт раздела Черноморского флота между Россией и Украиной, приведший к снижению оборонного потенциала южных регионов и границ России. К дисбалансу сил в регионе привело уменьшение количества боевых кораблей Черноморского флота и ограничения, налагаемые на Российскую Федерацию по договору об обычных вооруженных силах в Европе, что, в свою очередь, привело к сокращению влияния России на Черном море и в Средиземноморье. Это свидетельствует о том, что обострение региональных геополитических противоречий создает новые угрозы национальной безопасности России [16].

В историческом аспекте, в первые годы после распада СССР, рассматривались и обосновывались разнообразные концепции функционирования Черноморского флота, среди которых можно отметить, во-первых, его использование как общей стратегической военной единицы стран-членов СНГ, во-вторых, создание совместного российско-украинского командования. Однако эти сценарии не были реализованы в силу разных причин, и в результате сложных длительных переговоров флот был разделен между Россией и Украиной с получением РФ права базирования своих военных кораблей в Черном море с главной базой в Севастополе. Это, в свою очередь, давало возможность Черноморскому флоту выполнять свои основные функции, а именно: обеспечение российских военно-политических интересов; международное сотрудничество, в том числе в целях противодействия международному терроризму; совершенствование и расширение инфраструктуры флота; поддержание обороноспособности государства.

Создание новых и переоборудование уже существующих баз способствовало обеспечению российских интересов в южных морях. В этих условиях важнейшее значение руководство РФ придавало повышению возможностей военно-морских баз на Черном море на своей территории (в частности, Новороссийску). Значение морской акватории Черноморского региона обусловлено, кроме того, выгодным географическим положением с учетом пересечения транспортных коридоров. Если во времена СССР основные направления развития событий на этой территории определяли Советский Союз и Турция, то в настоящее время – Россия, Украина, Грузия, Румыния, Болгария и Турция оказываются в новой геополитической ситуации. Соответственно, с одной стороны, стремление данных государств к проведению самостоятельной политики придает новый импульс развитию этого региона, а с другой – приводит к возникновению региональных конфликтов, ранее существовавших в замороженном виде и чреватых глубокими осложнениями международной обстановки. Следует отметить, что роль НАТО в Причерноморском регионе существенно возрастает с присутствием Греции и Турции как членов Организации Северо-Атлантического договора и присоединившихся в 2004 году Болгарии и Румынии. Помимо этого, политика в этом направлении Европейского Союза, в свою очередь, также активи-

зируется после заключения в 2013 и 2014 гг. Соглашений об ассоциации и сотрудничестве с Грузией, Молдовой и Украиной.

В последнее десятилетие существует тенденция к усложнению и так непростых взаимоотношений в Причерноморском регионе между Молдовой, Украиной и Россией, интересы которых пересекаются. Развитие новых торговых путей («новый шелковый путь», планируемый Китайской Народной Республикой) и маршрутов доставки энергоносителей из стран Прикаспийского региона и Центральной Азии приводит к увеличению удельного веса Причерноморья во внешнеполитических стратегиях США и ЕС. А вследствие воссоединения Крыма с Российской Федерацией, фактического разрыва российско-украинских отношений, резкого ухудшения российско-турецких отношений на фоне приднестровско-молдавского и азербайджано-армянского конфликтов, регион превращается в пространство политического и военного противостояния. Таким образом, фактическое сокращение пределов влияния России в Черном море приводит к возникновению новых вызовов и угроз для региональной безопасности и выработке эффективных сценариев реагирования на данную ситуацию. Здесь можно говорить о парадигмальных изменениях политической стратегии РФ, отказе от стереотипов во взаимодействии с мировыми политическими акторами, определении действенных механизмов внешней и внутренней геополитики [6, с. 46].

Говоря о противоречиях России и Украины, следует отметить, что они связаны с тем, что весомая часть населения Украины является этническими русскими, подвергающимися дискриминации (проблемы статуса русского языка, ущемление интересов Русской православной церкви (РПЦ), споры из-за Крыма, попытки разместить военно-морские силы НАТО в этом регионе и др.). Помимо этого, антироссийские силы, используя местный национализм, ведут свою игру на постсоветском пространстве.

Поэтому в настоящее время в регионе Причерноморья прослеживается несколько линий потенциальной и актуальной напряженности происходящих геополитических процессов. Это связано, во-первых, с разногласиями между РФ и Украиной (территориальная принадлежность Крыма), во-вторых, неудачными попытками создания искусственной напряженности между этническими группами в самом Крыму (русские, крымские татары, украинцы), в-третьих, существованием частично признанных государственных образований (Приднестровская Молдавская Республика, Республика Абхазия, Южная Осетия, примыкающие к региону Донецкая и Луганская Народные Республики) (рис. 6).

Возрастает напряженность и по альтернативным путям транспортировки природного газа, а также в регионе имеет место политическое *déjà vu*, которое проявляется, с одной стороны, в конфликте геополитических концепций неоосманизм/пантюркизм, с другой – панславизм/большой русский мир, с третьей – украинская этническая нация. В свою очередь, мониторинг ситуации показывает неизменное повышение удельного веса в миграционном потоке украинцев и грузин по направлению в южно-российский регион, особенно Краснодарский край. В то же время, антироссийские настроения на Украине активизируют сплочение пророссийских сил как реакцию на устремление бывшей советской территории на Запад. Так, для значительной части населения консервативного Краснодарского края всевозможные ущемления достоинства бывшей сверхдержавы вызывают чувство национальной гордости и желание доказать преимущество российской государственности в сравнении с навязыванием чуждых ценностей. Кроме того, усиливается моральная поддержка тех политических сил, которые ориентируются на Россию (Донецкая и Луганская Народные Республики) [15].

Анализ геополитических проблем региональной безопасности в Причерноморье показывает необходимость учета происходящих изменений в самой системе геополитических координат. Так, одной из новых тенденций в мировой геополитике профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова И.А. Василенко выделяет переход к новым постклассическим технологиям контроля над пространством под влиянием информационной революции. По ее мнению, новый геополитический дизайн мира, сформировавшийся в силу трагических событий 11 сентября 2001 года, отличается сложной системой мировых связей, которые во многом опровергают все старые геополитические схемы прошлого. США полностью переориентировались на тех-

нологии информационной войны (так называемой сетевой), переходя к стратегии упреждающих действий, которая дает возможность нанесения превентивных ударов. Следуя утверждениям И.А. Василенко, можно говорить о том, что современные технологии контроля над пространством, приобретая виртуальные формы, с помощью массивных потоков информации разрушительного характера искусственно создают новые очаги напряженности и конфронтации [4]. В этой связи можно сказать, что Балканские страны стремятся к европейскому берегу и не являются уже тем объединяющим мостом между Европой и Азией, к которому после «цветных революций» тяготеют Грузия, Молдова и Украина. Таким образом, в Причерноморье можно выделить несколько групп территориально-государственных образований (рис. 7).

Поскольку для Украины Черное море и его побережье длиной в 1056,5 км с пролегающими традиционными торговыми путями, будучи единственными воротами в Мировой океан и открывающие возможности преодоления затянувшегося экономического кризиса, имеют огромное экономическое значение, ее политика в данном регионе опирается на определенные документы и нормативные акты (Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины» № 964-IV от 19.06.2003 (с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2411-VI от 01.07.2010), Закон Украины «О принципах внутренней и внешней политики» № 2411-VI от 01.07.2010, а также Указ Президента Украины «Об обеспечении продолжения конструктивного партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора» №1039/2010 от 18.11.2010, Государственная целевая программа информирования общественности по вопросам европейской интеграции Украины на 2008-2011 гг. и др.).

Со своей стороны, Республика Молдова, занимая западный сектор Причерноморской низменности, прилегая к реке Днестр практически на протяжении всего нижнего течения вместе с Днестровским лиманом, имеет выход к региону Причерноморья, а ее интересы тесно переплетаются с бассейном Черного моря и зависят от складывающихся отношений в регионе между крупными политическими акторами (Российская Федерация, Румыния, Турция, Украина). Следовательно, образовавшийся узел пересекающихся национальных интересов этих стран, а также их схожести и различий, перспектив и возможностей согласования требует внимательного изучения с целью реализации политики сопряженной модернизации, которая бы удовлетворяла и отвечала всем императивам заинтересованных сторон [8].

Мировое экспертное сообщество приходит сегодня к выводу, что Причерноморский регион еще долгое время будет оставаться нестабильным. Это связано с тем, что для достижения целей в противостоянии с Россией Соединенные Штаты Америки акцентируют внимание на двусторонних отношениях с каждой страной. Так, в Причерноморском регионе Грузия, Румыния, Болгария, Турция, Азербайджан выступают их основными партнерами. Кроме того, после событий 2013–2014 гг., особое значение приобретает поддержка США в отношении Украины, в первую очередь, вокруг Крыма, в силу растущей конкуренции за влияние на постсоветском пространстве. Тем не менее, многие эксперты характеризуют черноморскую политику США значительным ослаблением и размытостью целей, а также обращают внимание на отсутствие у Вашингтона четкой внешнеполитической стратегии в отношении Черноморского региона, не смотря на усиление поддержки коллективных форм сотрудничества и безопасности (ОЧЭС, ГУАМ, BLACKSEAFOR). Помимо этого, на ситуацию в регионе оказывает значительное влияние гражданская война в Сирии, в которую прямо или косвенно вовлечен целый ряд государств, в том числе ключевые акторы Черноморской политики – Россия и Турция. Это дает основание утверждать, что любая военная интервенция в сирийском кризисе угрожает перерасти в полномасштабную региональную войну после ухода России из Сирии, вследствие чего возможна потеря ее позиций в Средиземноморье и влияния в данном регионе [12]. Следовательно, с целью нахождения возможных путей преодоления кризиса необходимо учитывать интересы стран данного региона, определить потенциал их сотрудничества и ослабления конфликтных ситуаций.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что существующие в настоящее время проблемы в Причерноморском регионе негативно влияют на формиро-

вание полномасштабной системы поддержания региональной безопасности и сотрудничества. Тем не менее, глобализационные процессы, протекающие в мировой торговле, и промышленный рост, обеспечивающие огромные возможности для стран Причерноморья, повышают возможности выработки долгосрочной стратегии развития с помощью прозрачного определения организационно-правовых и инфраструктурных проблем. Кроме того, эффективное развитие морского транспорта в перспективе будет содействовать продуктивной деловой интеграции региона на мировых рынках, в том числе и европейском, что напрямую будет связано со стабильностью и благополучием всех его стран. Однако в регионе Причерноморья отмечается и ряд серьезных препятствий успешной реализации стратегии сотрудничества, к которым можно отнести:

- недостаточный уровень согласования усилий в этой зоне влияния глобальных геополитических акторов;
- существование множества проблем, которые осложняют ситуацию в регионе в течение столетий и не могут быть разрешены в обозримом будущем;
- наличие ощутимой разницы по уровню социально-экономического и политического развития, а также демократических трансформаций;
- разнородность по этноконфессиональному составу государств региона;
- углубление борьбы за лидерство в результате конфликтности с участием нерегиональных игроков;
- отсутствие механизмов и стимулов развития сотрудничества и в связи с этим – невозможность осуществления амбициозных планов государств региона;
- неизбежное соперничество за политическое и экономическое лидерство в обозримом будущем в силу разнонаправленности политических ориентиров государств Причерноморья.

Таким образом, можно констатировать, что увеличение геополитического значения Причерноморского региона в последние годы и геостратегическое положение делает его природным связующим звеном между Европой, Азией, Ближним Востоком, благодаря богатым природным ресурсам и географическому расположению на пересечении международных путей. Это не только объясняет интерес к нему со стороны многих стран, подталкивая их к многостороннему сотрудничеству, с одной стороны, и являясь пространством конфликтов интересов государств Причерноморья – с другой, что говорит о нестабильности в данном регионе, которая негативно влияет на региональную безопасность.

Данный аспект, в свою очередь, затрагивает стратегические интересы и национальную безопасность Российской Федерации, поскольку ее геополитическое положение существенно изменилось в силу давления и расширения пространственного влияния западных стран и США в Причерноморском регионе.

К сожалению, анализ геополитических процессов в Причерноморском регионе показывает, что странам региона в условиях современных вызовов и тенденций не удастся разработать действенный механизм взаимодействия, поскольку каждая из них, претендуя на роль лидера, забывает об интересах не только своих соседей, но и всех заинтересованных сторон, что сужает межрегиональное сотрудничество и провоцирует нестабильность. Конечно, любое государство стремится проявлять заботу о своей безопасности с целью нейтрализации создавшихся угроз. С этой точки зрения, и Соединенные Штаты Америки, и Российская Федерация, и другие страны правомочны предпринимать действия для обеспечения безопасности. Однако следует иметь в виду, что эти действия не должны превышать пределы необходимой обороны, поскольку в противном случае неминуемо будут предприняты контрмеры со стороны тех государств, безопасность которых подвергается угрозе.

Источники и литература.

1. Арзумян Г.Г., Гончаренко С.Н. Экономическое сотрудничество в Черноморском регионе и интеграция инновационных технологий // *Мировая экономика и международные отношения*. 2001. № 4. С. 96–100.
2. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков юга России / Под ред. акад. Г.Г. Матишова. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. 152 с.
3. Варбан С. Партнерство в Причерноморском регионе и экономическая безопасность государств // *Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale*. № 4 (34). 2014. С. 143–150.
4. Василенко И.А. Геополитика современного мира: учебник. М.: Юрайт, 2015. 420 с.
5. Волович А. Военно-политическая активность США и НАТО в Черноморском регионе после августа 2008 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://flot.com/nowdays/opposite/caspi_anaktivities.html.
6. Воркунова О.А. Средиземноморье – Черноморье – Каспий – «пограничье» в мировой политике // *Средиземноморье – Черноморье – Каспий: между Большой Европой и Большим Ближним Востоком*. М.: Институт Европы РАН. ИД «Граница», 2006. С. 46.
7. Гончаренко С.Н. Взаимодействие причерноморских стран: согласованные решения стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества // *Большое Причерноморье: поиск путей расширения сотрудничества*. М., 2011. С. 75–80.
8. Гриневецкий С., Жильцов С., Зонн И. Черноморский узел. М.: Международные отношения, 2007. 200 с.
9. Дергачев В. Геополитическая трансформация в Черноморском регионе и проблемы безопасности в Восточной Европе [Электронный ресурс] // Доклад на международной конференции «Безопасность в Причерноморском регионе в контексте современных геополитических трансформаций» (Молдова, Кишинёв, 17–20 сентября 2014 года). Режим доступа: http://dergachev.ru/geop_events/150914.html#.W6CTcCQzbc.
10. Жильцов С. ЕС расширяет черноморские инициативы [Электронный ресурс] // Независимая газета. Дип-куррьер. 27.06.2011. Режим доступа: http://www.ng.ru/courier/2011-06-27/9_es.html.
11. Ковальский Н.А. Черноморье: новые черты региональной безопасности // *Безопасность России: Черноморский регион*. М., 1997. С. 24.
12. Твердохлебов Н.И. Международные неправительственные организации в системе современных международных отношений // *Культура народов Причерноморья*. 2003. № 38. С. 42–46.
13. Пивоваров С. Черноморский регион. Оттеснение России // *Азия и Африка сегодня*. 1996. № 7. С. 4–8.
14. Самохин А.А. Особенности геополитической ситуации в Черноморском регионе в начале XXI в. // *Глобализация и регионализм: Черноморский регион. Балканы*. М.: Интердиалект+, 2001. С. 183–193.
15. Юрченко И.В. Геополитические особенности Черноморского региона в контексте обеспечения безопасности юга России // *Вестник РУДН, серия Международные отношения*. 2008. № 3. С. 18–24.
16. Ясюков М.И. *Весы Немезиды*. М.: Мысль, 1990. 270 с.

References.

1. Arzumyan G.G., Goncharenko S.N. Ekonomicheskoye sotrudnichestvo v Chernomorskom regione i integratsiya innovatsionnykh tekhnologiy // *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya*. 001. № 4. S. 96–100.
2. Atlas sotsialno-politicheskikh problem. ugroz i riskov yuga Rossii / Pod red. akad. G.G. Matishova. Rostov n/D: Izd-vo YuNTs RAN, 2006. 152 s.
3. Varban S. Partnerstvo v Prichernomorskom regione i ekonomicheskaya bezopasnost gosudarstv // *Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale*. № 4 (34). 2014. S. 143–150.
4. Vasilenko I.A. Geopolitika sovremennogo mira: uchebnik. M.: Yurayt, 2015. 420 s.
5. Volovich A. Voenno-politicheskaya aktivnost SShA i NATO v Chernomorskom regione posle avgusta 2008 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://flot.com/nowdays/opposite/caspi_anaktivities.html.
6. Vorkunova O.A. Sredizemnomorye – Chernomorye – Kaspiy – «pogranichye» v mirovoy politike // *Sredizemnomorye – Chernomorye – Kaspiy: mezhdru Bolshoy Evropy i Bolshim Blizhnim Vostokom*. M.: Institut Evropy RAN, ID «Granitsa». 2006, S. 46.
7. Goncharenko S.N. Vzaimodeystviye prichernomorskikh stran: soglasovannyye resheniya stran-uchastnits Organizatsii Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestv // *Bolshoye Prichernomorye: poisk putey rasshireniya sotrudnichestva*. M., 2011. S. 75–80.
8. Grinevetkiy S., Zhiltsov S., Zonn I. Chernomorskiy uzel. M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 2007. 200 s.
9. Dergachev V. Geopoliticheskaya transformatsiya v Chernomorskom regione i problemy bezopasnosti v Vostochnoy Evrope? Elektronnyy resurs? // Doklad na mezhdunarodnoy konferentsii «Bezopasnost v Prichernomorskom regione v kontekste sovremennykh geopoliticheskikh transformatsiy» (Moldova. Kishinev. 17–20 sentyabrya 2014 goda). Rezhim dostupa: http://dergachev.ru/geop_events/150914.html#.W6CTcCQzbc.
10. Zhiltsov S. ES rasshiryayet chernomorskiye initsiativy ?Elektronnyy resurs// *Nezavisimaya gazeta. Dip-kuryer*. 27.06.2011. Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/courier/2011-06-27/9_es.html.
11. Kovalskiy N.A. Chernomorye: novyye cherty regionalnoy bezopasnosti // *Bezopasnost Rossii: Chernomorskiy region*. M., 1997. S. 24.
12. Tverdokhlebov N.I. Mezhdunarodnyye nepravitelstvennyye organizatsii v sisteme sovremennykh mezhdunarodnykh otnosheniy // *Kultura narodov Prichernomoria*. 2003. № 38. S. 42–46.

13. Pivovarov S. Chernomorskiy region. Ottesneniye Rossii // Aziya i Afrika segodnya. 1996. № 7. S. 4–8.
14. Samokhin A.A. Osobennosti geopoliticheskoy situatsii v Chernomorskom regione v nachale KhKhI v. // Globalizatsiya i regionalizm: Chernomorskiy region. Balkany. M.: Interdialekt+, 2001. S. 183–193.
15. Yurchenko I.V. Geopoliticheskiye osobennosti Chernomorskogo regiona v kontekste obespecheniya bezopasnosti yuga Rossii // Vestnik RUDN. seriya Mezhdunarodnyye otnosheniya. 2008. № 3. S. 18–24.
16. Yasyukov M.I. Vesny Nemezidy. M.: Mysl, 1990. 270 s.

Черная Л. В. Геополитические процессы в Причерноморье: исторические аспекты и региональная безопасность / Черная Л. В., Кулешова Л. В., Малик М. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В: «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 16–28.

Chornaya L. V. Geopolitical Processes in the Black Sea Region: Historical Aspects and Regional Security / Chornaya L. V., Kuleshova L. V., Malik M. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C: «International Relations». № XXV (VIII). – 2018. – P. 16–28.

ОБ АВТОРАХ

- ЧЕРНАЯ**
Людмила Владимировна
Кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» в городе Донецке
E-mail: yelisaveta@ukr.net
- КУЛЕШОВА**
Лариса Васильевна
Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» в городе Донецке
E-mail: lorckhen-k@mail.ru
- МАЛИК**
Максим Анатольевич
Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» в городе Донецке
E-mail: malik_fx86@mail.ru
- CHORNAYA**
Liudmyla Vladymyrovna
Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activities SEI HPE "Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk People's Republic" in the city of Donetsk
E-mail: yelisaveta@ukr.net
- KULESHOVA**
Larisa Vasilyevna
Candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of the department of management of foreign economic activity SEI HPE "Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk People's Republic" in Donetsk
E-mail: lorckhen-k@mail.ru
- MALIK**
Maksym Anatoliyevych
Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of management of foreign economic activity SEI HPE "Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk People's Republic" in Donetsk
E-mail: malik_fx86@mail.ru

Рис. 1. Факторы экономической безопасности Причерноморского региона

Рис. 2. Страны Причерноморского региона

Рис. 3. Документы о сотрудничестве стран-членов ЧАЭС, которые ратифицированы

Рис. 4. Организационная структура ОЧАЭС

Рис. 5. Геополитические интересы глобальных геополитических акторов в Причерноморском регионе

Рис. 6. Частично признанные государственные образования в Причерноморском регионе

Рис. 7. Группы территориально-государственных образований в Причерноморском регионе